

„Oni, my, wy, no i tamci”¹, czyli o zmianach w polskim rapie

Daria Gackowska

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0009-0007-6287-9013

Abstract

„They, we, you and the others”, or about changes in polish rap

In this article has been presented beginning of polish rap history. The article is about the very first steps, when american's standards was adapting to local needs in Poland. Author described differences between Afroamerican's life and the reality of polish boys lived in large cities.

Central problem of the article is about huge changes in polish rap over the last years. In the text author presented different topics and trends, showed that rappers' earnings and prestige has been changed as well. Then the listener has been changed too. In the short time, rap has been turned into mainstream music. Today's artists as well as listeners come from diverse environment, social and economical class.

Recently rappers show us the world from many perspectives. They represent various worldview, attitudes and values. Rap's lyrics can be xenophobic, homophobic and sexist, but also anti-patriarchal or

Daria Gackowska, mgr; magister filologii polskiej, studia ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim; ostatnie publikacje: artykuł w II tomie serii wydawniczej „Humanistyka młodych”: *Ramy odpowiedzialności. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości* oraz artykuł o romantycznych wpływach w twórczości Szczepana Twardocha w monografii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego *Literackie wędrówki po tematach. Wiek XIX-XXI. Zainteresowania naukowe: literatura polska wieku XIX, wpływy romantyzmu na literaturę współczesną oraz nauczanie języka polskiego jako obcego.*

dariagackowska@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

¹ Cytat pochodzi z: Asthma, *Centrala*, 2020.

anti-racist. We can listen to vulgar, rough and linguistically incorrect music or we can listen really good, grammatical lyrics about important and political correctly topics, because present rap is very differential and everyone should find something for themselves.

Key words: polish rap, changes, rebellion, rap history, present rap

Wprowadzenie

Kultura hip-hop, mająca swoje źródła w Stanach Zjednoczonych, stała się na początku lat 90. XX wieku popularna także w wielu innych państwach na całym świecie. „Okazała się ona doskonałym przykładem ilustrującym funkcjonowanie procesów globalizacyjnych, czyli adaptacji »obcych« wzorów kultury do lokalnych potrzeb i warunków” (Majewski 2021: 117).

Rap, który zaczął wówczas powstawać w Polsce, nasiąkał rodzimą kulturą i realiami społeczno-politycznymi. Młodzież z ojczystych podwórek miała inne powody do buntu niż młodzi Afroamerykanie, jednak nie stanowiło to przeszkody dla twórców, gdyż warstwę słowną można było kreować niemal bez ograniczeń. Najważniejsze, by tekst był autentyczny i szczery, bo więź odbiorcy z nadawcą jest w tym gatunku szczególnie silna.

Grupa Wzgórze Ya-Pa 3 już w latach dziewięćdziesiątych zdawała sobie sprawę, że mimo amerykańskich korzeni kultura hip-hop może odpowiadać na lokalne potrzeby słuchaczy i twórców. Z dystansem rapowali o odległych realiach, zaznaczając jednocześnie, że entuzjaści rapowego stylu mogą mieć różne kolory skóry. Przykładem może być choćby taki fragment:

Nie widzę zbyt słodko naszej przyszłości,
Jesteśmy puści, nie mamy kasy
Na dziwki, strzelby i adidas.
Nie mamy szczęścia, nie mamy pieniędzy.
Nasza przyszłość ma kolor czarny.
Wzgórze Ya Pa 3 robi muzykę tym,
Którzy lubią nasz rapu styl;
Nieważny jest kolor Twojej skóry:
Czarny, biały, żółty czy bury (Wzgórze YA – Pa 3 1995)¹.

¹ Wszystkie cytaty tekstów piosenek pochodzą ze strony Genius.com, chyba że w artykule zaznaczono inaczej.

W utworze *Po prostu życie* grupa zabrała głos w sprawie przemian, które zaszły w Polsce po upadku komunizmu. Krytykowała oparcie nowego porządku na kapitalistycznych zasadach, a słowa swego niezadowolenia kierowała do ówczesnego prezydenta:

Ej, yo Lechu, co ty zrobiłeś?

Tak życie nasze utrudniłeś!

Kapitalizm jest ustrojem takim,

Że ludziom ubogim wypruwa flaki (Wzgórze YA – Pa 3 1995).

Raperzy ze Wzgórza jako jedni z pierwszych w Polsce pokazali, że na samplach Funkdoobiest czy innych grup zza oceanu można rapować o rodzimych podwórkach i tworzyć szczerzy, autentyczny przekaz.

W kolejnych latach kultura hip-hopowa zjednywała sobie coraz szersze rzesze zwolenników, jednak jeszcze długo nie była traktowana do końca poważnie (Szewczyk & Flint 2022: Odcinek 3). Rap znajdował się poza głównym obiegiem, często przyklejano mu łatkę muzyki młodzieży z marginesu społecznego. „Przełomem dla kultury hip-hopowej okazała się premiera w 2012 roku filmu fabularnego Leszka Dawida *Jesteś Bogiem*. Produkcja ta, która opowiada historię zespołu Paktofonika, cieszyła się ogromną popularnością. Obejrzało ją przeszło 1,4 miliona widzów, co sprawiło, że media głównego nurtu, w tym także media publiczne, znów zainteresowały się rapem” (Majewski 2021: 120).

Co za tym idzie, środowisko hip-hopowe wyzwoliło się spod wielu stygmatów, którymi zostało obłożone na przełomie wieków. Rap zaczął generować coraz większe zyski, trafiać do coraz szerszego grona odbiorców i dynamicznie się zmieniać.

Kiedy Barbara Różańska w 2017 roku pisała artykuł o swoim i obcym w piosenkach hip-hopowych na przykładzie tekstów Marcina Gutkowskiego, z łatwością charakteryzowała typowego członka tej subkultury. Badaczka nie napotkała problemów, które poruszę, zwłaszcza dlatego, że analizowała dość leciwe utwory (Różańska 2017). W dodatku cały materiał stanowiły teksty tylko jednego rapera, więc opisywana przez nią tematyka była dość jednorodna.

Czy dziś nadal można z taką łatwością wskazać swojego, obcego i wroga w tekstach współczesnego polskiego rapu, prosto nakreślić zakres tematów i konwencji? Uważam, że nie, ponieważ gatunek ten w ostatnich latach bardzo prężnie się rozwija i zachodzą w nim liczne zmiany.

Dzieci ulicy czy dzieci banany?

Różańska zauważa, że za swoich w subkulturze hip-hopowej będą uznawani biedni ludzie z marginesu społecznego. Czy po wersach takich jak: „słuchają nas w korporacjach / Oraz podstawówkach, słucha twój dziadek, kumpel, babcia, kuzyn, matka, córka” (Taco Hemingway 2018) albo „Słucha tego Żabson i Robert Makłowicz/Słucha tego Masno, prezydent i Włodi” (Mata 2021) oraz sukcesie *100 dni do matury* Michała Matczaka, zdobyciu przez tego artystę dwóch diamentowych płyt i przekroczeniu bariery 2 milionów słuchaczy miesięcznie w serwisie Spotify (Hozer 2021), a także przekroczeniu pod koniec 2023 roku 2 miliardów odtworzeń w tym samym serwisie przez Taco Hemingwaya (Cieślak 2023) ta kwestia nadal jawi się tak wyraźnie?

Rap i punk rock, czyli dwie ważne subkultury XX wieku, zrodziły się w tym samym miejscu i tym samym czasie: w Nowym Jorku w latach siedemdziesiątych. Oba gatunki były owocem buntu. Rap był oczywiście muzyką opierającą się rasistowskiej marginalizacji Afroamerykanów, a przedstawicielami punku była biała młodzież występująca przeciwko opresyjnemu, wyzyskującemu ludzi systemowi.

Wspominam o tej drugiej subkulturze, ponieważ wrogi stosunek punków do systemu, a co za tym idzie, pieniędzy, był powodem klęski tego gatunku. Zupełnie inaczej miała się ta kwestia w środowisku hip-hopowym. Od samego początku raperzy nie sprzeciwiali się systemowi samemu w sobie, a buntowali się przeciwko jego wadom i niewydolnościom.

Kiedy jakaś punkowa grupa odnosiła sukces, zaczynała być postrzegana jako komercyjna i dla sporej części sceny traciła autentyczność. W rapie pieniądze odgrywały całkiem inną rolę, były symbolem buntu twórców, sposobem na pokazanie, że teraz czarni mogą mieć to, na co wcześniej było stać wyłącznie białych. Gdy raper odnosił duży komercyjny sukces wcale nie tracił na wiarygodności. Obnosząc się nowo zdobytym bogactwem i powodzeniem u kobiet, pokazywał, że wyjście z biedy jest możliwe (Masny 2024). Zmiana statusu społecznego była powodem do dumy.

W artykule Barbary Różańskiej czytamy, że za swoich w subkulturze hip-hopowej będą uznawane tzw. dzieci ulicy: biedni ludzie z marginesu społeczeństwa. Oczywiście można wymienić dziesiątki raperów wywodzących się ze społecznych nizin i biedy², jednak warto zauważyć, że po pierwsze: raperzy niekoniecznie czują się dumni ze swojego pochodzenia i często chcą wyrwać się stąd, skąd pochodzą, po drugie: posiadanie pieniędzy nie musi

² Por. Pezet, *Mantra*, *Bez twarzy*, 2002; Molesta Ewenement, *Osiedlowe akcje*, 1998; Peja, *Reprezentuję biedę*, 2013.

wykluczać ze środowiska, a po trzecie, że w ostatnich latach zarówno odbiorcy jak i twórcy rapu pochodzą z najróżniejszych środowisk.

W debiutanckim albumie Małolat wyznaje:

wolę tu pchać towar, nawet jeśli mam stracić
Niż za marne grosze rozwieszać po mieście plakaty.
Kiedyś może ktoś inny będzie rozwieszał;
Mniej leniwy informował będzie o naszych koncertach (Małolat 2004).

Młody raper żałuje, że nie skończył szkoły i ma ograniczone perspektywy. Nie chce podejmować słabo płatnych, dorywczych zajęć. Chociaż mężczyzna zdaje sobie sprawę z ryzyka i ma świadomość, że w dłuższej perspektywie nie może polegać na tym sposobie zarobkowania, to jedyną możliwością zarabiania widzi w „pchaniu towaru”. Zazdrości kolegom, którym udało się ustatkować, a utwór kończy gorzką refleksją:

kolejną sztukę mam na oku,
Lecz szybko rzucę ją, bo wszystkie, które mają coś w sobie;
Mają wdzięk i są porządne,
I wiedzą coś o mnie, gardzą mną, wiesz? Ta (Małolat 2004).

W piosence *Nagapiłem się Pezet*, Małolat i Małpa zauważają ciemne strony ulicznego życia. Szybki zarobek, przelotna miłość i bez troskie, osiedlowe życie nie zostają pokazane w pozytywny sposób, raperzy zauważają, ile zła może wyrządzić taki tryb życia. Dochodzą do wniosku, że napatrzyl się już dość i odrzucają miejskie pokusy. Nadzieje na lepsze jutro pokładają w wydawaniu muzyki. „Idę odebrać swój sos, błogosławiąc kapitalizm” (Pezet, Małolat & Małpa 2010) – deklaruje Łukasz Małkiewicz.

Nawet Peja, który demonstracyjnie reprezentuje biedę, nie ukrywa, że dzięki tworzeniu rapu można dobrze zarobić. W swoich tekstach pokazuje słuchaczom, jak po odniesionym sukcesie zmienia się jego życie. Pamięta o korzeniach, nie daje zapomnieć, że wywodzi się z biedy, ale jednocześnie nie wstydi się odniesionego sukcesu finansowego, co ilustruje *passus*:

Z biedy Peja się wywodzi, na legalu się odrodził
A zawistnym tak to szkodzi, że próbuję z błotem mieszać
Polska – dziwny kraj (Peja 2005).

Nie rozumie, dlaczego jego sukces miałby wzbudzać zawiść. Tych, którzy się od niego odwracają pyta:

Co Cię boli?! Czy aż tak Cię to boli,
 Że Rychu Peja ma szanse dziś uczciwie zarobić?! (Peja 2005).

Przeszło dekadę później Adi Nowak odrzuca nędzę, w której dorastał. Ma świadomość, że zapracował na swój sukces i nie jest nic winien swojej przeszłości. Ekspozowanie tego, jak mu się obecnie powodzi nie tylko napawa go dumą, ale ma także stanowić przykład dla innych:

Tak mi mijają tygodnie... o!
 Mam w nich siedem niedziel,
 Mówię o tym, bo kiedyś se miałem jedną
 Błuzę i spodnie, i od starych czasem za nic wpierdol,
 A nie chciałem chudych żyć, chciałem ruchać Manuele.
 Nie chcę nędzy, i jej rzyci, a drogi na skróty – HWDN.
 Dziś, kiedy chcę, to budzę się z dupeczką.
 Nie mówię tego, bo się wożę, tylko też możesz, ziom.
 Wystarczy jebnąć chęcią,
 Złożyć sobie obietnice, że rozjebiesz,
 jak da radę to jeszcze przed śmiercią (Adi Nowak 2018).

Ponieważ raperzy od początku demonstrowali swój sukces, w rapie popularny stał się tak zwany *flex*, czyli chwalenie się pieniędzmi, drogimi ubraniami od projektantów, sportowymi samochodami i powodzeniem u kobiet. Zjawisko to jest widoczne zarówno w warstwie tekstowej, jak i w teledyskach (Por. Kukon, *Prawniczka* (2022); Kukon *Miss Pleasure* (2022); Kukon, *Narkotyki i Kolczyki* (2020), Trill Pem, *Nagini* (2021); Kizo, *Disney* (2021); Kizo & Bletka, *Taxi* (2023); Kizo & Malik Montana, *Czempion* (2018)). W klipach zobaczymy przede wszystkim drogie, sportowe auta i zgrabne, młode kobiety, zwykle w strojach kąpielowych, a przy nich raperów ubranych w odzież z dużymi logo luksusowych marek. Planem takiego teledysku będą najczęściej wille z basenem, ciepłe plaże oraz zachodnioeuropejskie lub amerykańskie miasta, w których rosną palmy.

Fleksowanie stanowi zwykle dodatek do danego tematu piosenki, jednak zdarza się i tak, jak w przypadku hitu Żabsona, że tekst w stu procentach składa się z przechwałek i wyliczania drogich marek.

Dziesięć tysięcy w portfelu (Ej)
 W pięciogwiazdkowym hotelu (Ej)
 W łóżku modelka z wybiegu (Ej)
 [...]
 Dziennie dwadzieścia uberów (Ej), ciuchy od designerów (Ej)

Nie mam prawdziwych problemów (Nie)
 [...]

Lodówka służy tylko do napoi i deserów (Swag)
 Jak jestem głodny no to szybko jadę do Gesslerów (Swag)
 [...]

Torba Gucci jebie Strawberry Hazem
 [...]

Chyba jestem nowym księciem tak jak Bajer w Bel-Air (flex)
 Fashionista, jestem trendsetterem
 Hajsy z Insta, Jessica Mercedes (Ej)
 Specjalista w obyciu ze swagiem (Ej)
 [...]

W pogotowiu parę lasek, nie są pigułkami (Nie!)
 Z chudymi nogami, ale tłustymi dupami
 Każda mówi, że mnie kocha, ale sztucznymi ustami (każda)
 Każda mówi, że mnie kocha (Co?!), ten styl to nie taniocha (Co?!)
 [...] (Żabson 2019).

Ogromny komercyjny sukces rapu w Polsce sporo zmienił na tzw. scenie. Gatunek zdobył różnorodną publiczność i zyskał przestrzeń do przemian. W kolejnych latach coraz bardziej zmieniają się sami twórcy. Można przypuszczać, że obecnie pierwszym skojarzeniem z raperem nie będzie młody chłopak z podupadłego osiedla, diler lub recydywista, ale raczej pełna pasji osoba odnosząca sukcesy.

Wyraźnym znakiem tych zmian jest twórczość Michała Matczaka, syna znanego prawnika i profesora nauk na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mata pochodzi z zamożnej i wpływowej rodziny, od dziecka korzystał z wielu idących za tym przywilejów: uczęszczał do najlepszych prywatnych placówek edukacyjnych, poznawał świat, podróżował, obracał się w kręgach wpływowych i wykształconych ludzi.

W singlu *Patointeligencja* podejmuje bardzo nierapowy temat. Młodzież z tzw. dobrych domów była często negatywnie ukazywana w polskim rapie lat dziewięćdziesiątych i początku lat dwutysięcznych. Mata oddaje głos młodej elicie, ukazuje jej problemy, które zwykle są pomijane w dyskursie publicznym. Utwór może być interpretowany jako wołanie o pomoc tych, którzy są postrzegani jako młodzież niemająca powodu do narzekania, bo dostała od życia wszystko, o czym można marzyć. Jednak utwór pokazuje, że to nie wystarczy, bo brakowało tu normalnego dzieciństwa, uwagi tudzież czasu rodziców oraz troski, opieki i miłości. W ironiczny, przerysowany sposób Mata wykrzykuje na końcu utworu:

Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już dość tego piękna i ciepła!
 A nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta!
 I zawsze tu chciałem być z bloków i zawsze tu chciałem być z getta! (Mata 2020).

Wyraża tym samym bunt przeciwko swojemu pochodzeniu, które wyklucza go z hip-hopowej subkultury paradoksalnie w podobny sposób, jak wcześniej społeczeństwo wykluczało młodzież z marginesu społecznego. Oczywiście nie tylko Mata stworzył w rapie przestrzeń dla twórców z innych środowisk, te przemiany dokonywały się już od lat, jednak to *Patointeligencja* jest symbolicznym kamieniem milowym.

Ciekawe pole do interpretacji tego utworu otwiera znajdujące się przed nim na płycie *Tango*. Intro z serialu *Stawiam na Tolka Banana* koresponduje z sytuacją Maty, który zawalczył o swoją pozycję na scenie i został przyjęty do wytwórni SBM Label:

- Ty! Ty im się tak łatwo nie daj, nie tacy znowu oni silni.
- No a co mam robić?
- Postaw im się, zobaczysz jak od razu zmiękną. No a może nawet cię przyjmą do mafii?
- Mnie? To byłoby ciekawe (Mata 2020).

W utworze debiutujący raper wspomina, kiedy słuchał *Tego nie da się naprawić*, jadąc do szkoły taksówką. Problemy bohaterów tego utworu silnie kontrastują z jego sytuacją życiową. Wydaje się, że zdecydowanie nie był dla Chady projektowanym odbiorcą. Mimo wszystko, jak rapowali wykonawcy z grupy Wzgórze Ya-Pa 3, „lubił rapu styl”³ i ostatecznie tylko to miało znaczenie.

W latach dziewięćdziesiątych zaadaptowano rap do krajowych potrzeb, teraz Mata i jemu podobni twórcy reformują go pod wpływem społeczno-klasowych potrzeb. Taka zmiana niczego hip-hopowi nie odbiera, przeciwnie, wzbogaca tę kulturę. Twórczość Maty nie wyklucza obecności na scenie takich raperów jak Peja, Joka, Rahim, Fokus czy Włodi.

„Nabij fikę i puść ją w obieg”⁴?

Różańska pisze też, że charakterystycznym elementem swojego jest to, iż pali marihuanę. Ta używka rzeczywiście zdaje się ważna w kręgu słuchaczy rapu. To przypuszczenie potwierdza choćby tekst grupy Da Dope Clan:

³ Jest to parafraza wersów: „Wzgórze Ya Pa 3 robi muzykę tym / Którzy lubią nasz rapu styl”.

⁴ (Molesta Ewenement, 1998).

„Odpnęzę się, THC odpnęzę mnie, / THC odpnęzę mnie, bo dzień za dniem tak samo mija. / Kluby piwko i na blanty zrzutka to taka nowa odtrutka” (Da Dope Clan 1998). Natomiast takie utwory jak 28.09.97 Molesty czy aluzyjna *Patoprobibicja* (28.01.2022) Maty zaświadczają, że projekty legalizacji tej używki zawsze miały silne poparcie ze strony środowiska raperów. „Chcemy z tym łączyć, się bawić i zdepenalizować. / Potem sadzić, palić i zalegalizować” (Mata 2022) – słuchamy w utworze Maty.

Chociaż przykładów na potwierdzenie tezy, że swój w polskim rapie pali marihuanę, która przedstawiana jest jako miękka, nieszkodliwa oraz niezależniająca używka mająca działanie relaksujące, łagodzące napięcia i ułatwiająca kontakty społeczne są setki, to znajdziemy też utwory, w których raperzy odcinają się od palenia lub wskazują na jego zgubne skutki. W utworze *Prowo Quebonafide* rapuje, że nie pali jointów, „odkąd braciak poszedł za to gibać” (Eripe & Quebonafide 2013), a w piosence *POL Smoke* Taco Hemingway „dziękuje Bogu, że rzucił blanty, nim przyszło mu siano z muzyki; straciłby wszystko” (Taco Hemingway 2020). Natomiast na ostatniej płycie Kukona można usłyszeć nietypowe jak dla tego twórcy wersy:

Na mojej dziewczynie leżą ciuchy za dwie stowy
 Na moim talerzu leżą jajka i brokuły
Całkiem spora dawka dopaminy bez piguły [podkr. D. G.]
 Nie wiesz skąd to biorę, jak białko wegetarianie
 Ja niestety ci nie powiem, lecz **spróbuj rzucić jaranie** [podkr. D. G.] (Kukon 2024).

W ostatnich latach tendencja do brania odpowiedzialności za swoje słowa jest coraz większa, co mogą obrazować słowa Taco Hemingweya: „Panie raper, japę weź stul se, dla dzieciaków jesteś Jezuskiem. / Powiedz może coś mądrego czasem, a nie ile kurew mógłbyś mieć hurtem” (Taco Hemingway 2020). Zdając sobie sprawę z wpływu, jaki mają na nastolatków, wielu raperów nie chce bezrefleksyjnie promować narkotyku, który zdobywa dużą popularność wśród najmłodszej młodzieży, dzięki czemu możemy zaobserwować coraz silniej zróżnicowaną narrację na temat marihuany.

„W mieszkaniu cisza, a na ścianie wiszą zdjęcia”⁵

Dalej Różańska zauważa, że „dla przedstawicieli subkultury hip-hopu niezwykle ważna jest przestrzeń domowa. Rodzina jest tym, co sprawia, że młodzi raperzy czują się bezpiecznie” (Różańska 2017: 218). Także w tym przypadku

⁵ (Pezet 2019).

znajdziemy wiele przykładów na potwierdzenie owej opinii, głównie w tekstach sprzed wielu lat, jednak w nowszych utworach dostrzeżemy duże zmiany w rozumieniu znaczenia rodziny i w zmianie jej modelu.

Na debiutanckiej płycie Małolata możemy posłuchać utworu pt. *Rodzice*. Pierwsza zwrotka to niezbyt zgrabnie napisane przeprosiny oraz podziękowania dla matki. Dużo ciekawsza jest jednak druga zwrotka, którą młodszy brat Pezeta skierował do taty. Obraz ojca, który się z niej wyłania wcale nie jest pozytywny. Dowiadujemy się, że ojciec rzadko bywał z dziećmi w domu, bo dużo pracował. Z przemęczenia i frustracji często nadużywał alkoholu, a gdy pijany wracał do domu, kłócił się z żoną w obecności synów. W zwrotce nie czuć jednak przygany czy gniewu, Małolat z wyrozumiałością zauważa, że ojciec bardzo się starał, ale ograniczone możliwości zmuszały go do określonego postępowania:

Znowu zostałeś dłużej w pracy,
Znów musiałeś się napić, by coś załatwić, takie czasy, wiem.
Pamiętam, jak wracałeś, kłóciłeś się z matką,
Lecz robiłeś wtedy wszystko, by nam było lepiej, tato (Małolat 2004).

Na płycie pt. *Muzyka poważna* Pezet również zauważa, że w świecie, w którym żyje jego rodzina „łatwo stracić luz” (Pezet 2004). On również w pewien sposób rozgrzesza ojca, rozumie, że nie miał lekkiego życia i musiał walczyć o każdą złotówkę.

Powyższe przykłady pokazują, że przestrzeń domowa rzeczywiście jest dla raperów ważna, z trudnością mówią o wadach najbliższych, jednak szczerłość jest dla nich najważniejsza. Jednak równocześnie dom wcale nie jest „oazą” czy „mekką”, o których wspomniała Różańska w swoim artykule (Różańska 2017: 218).

Ponadto, w ostatnich latach w polskim rapie następuje poważna zmiana w prezentowaniu problemów rodzinnych. Sądzę, że jest to wynikiem ogólnych przemian w świadomości społecznej. Twórcy z pokolenia Pezeta czy Małolata rozliczają się ze swoją przeszłością na przestrzeni wielu gatunków i rodzajów sztuki. Alkoholizm, pozostawianie dzieci bez opieki czy bieda przestają być traktowane w naturalny sposób. Artyści dokonują osobistych, często bolesnych rozliczeń ze wspomnieniami domu rodzinnego. Przykładem mogą być film Konrada Aksinowicza *Powrót do tamtych dni* (Aksinowicz 2021) czy nominowana do nagrody literackiej Nike książka Aleksandry Zbroi *Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu* (Zbroja 2022).

Na fali popularności tych tematów podobnego rozrachunków dokonują raperzy. Jest to dla nich o tyle naturalne i łatwe, że rap zawsze był wyraźnie autobiograficznym gatunkiem. Utwory hip-hopowe bardzo często wyrażają

poglądy twórców, zawierają osobiste wyznania, wspomnienia, historie i anegdoty z życia artystów.

Quebonafide wielokrotnie wspomina w swoich piosenkach ojca, który zmagał się z wieloma problemami. Starał się utrzymać rodzinę z dorywczej, nielegalnej pracy (Quebonafide 2013). Prowadził nieunormowany tryb życia i zakłócał spokój w domu: „Ojciec wracał nocą z kosą w żebrach i HCV” (Quebonafide & Białas 2016) – wspomina Kuba Grabowski. Z *Zorzy* dowiadujemy się, że rodzinny dom kojarzy się raperowi z „chowaniem strachu za wersalką i pragnieniem zniknięcia” (Quebonafide 2017). Quebo sięga w tym utworze pamięcią do wydarzenia, podczas którego ojciec usiłował wypchnąć matkę przez balkon. A w *Znakach zapytania* zadaje sobie pytanie, „dlaczego nie zabił ojca, gdy ten bił kobietę” (Quebonafide 2017). Z innych piosenek, możemy wywnioskować, że scysje z ojcem nie były jedynym zmartwieniem jego matki. Raper dość często napomyka o aresztowaniu brata za handel narkotykami (Białas & Quebonafide, *Za długo już* (2015); Białas & Eripe, *Prowo* (2013); Taconafide, *Melko i miód* (2018)). Dom nie był więc dla niego wcale oazą spokoju i bezpieczeństwa.

Adi Nowak już na debiutanckiej płycie przyznaje wprost, że jego ojciec był „pijakiem” i „bił mamę” (Adi Nowak 2016). Owo wyznanie najwidoczniej nie przyniosło mu ulgi, bo w kilka lat później powtórnie rozliczył się z tym problemem na płycie *Ognisko niedomowe* (Adi Nowak 2021)⁶. Wspominał powroty pijanego ojca do domu po meczach, terror, jaki wówczas stosował oraz biedę.

Raperów często zawodzi nie tylko dom rodzinny, ale także próby założenia własnej rodziny. *Dom Pezeta* to pełna goryczy opowieść o jego nieudanych związkach, zdradach, rozczarowaniach i niepomyślnych próbach stworzenia idealnych warunków rozwoju dla swojej córki.

Wszystkie tego typu ekshibicjonistyczne wyznania wymagają dużej odwagi od twórców. Choć w rapie zawsze liczyła się szczerłość, to dawniej ze względu na mniejszą świadomość nie spotykało się tego typu wywodów tak często.

Możesz płakać, śmiać się, wstydzić też⁷

W silnie zmaskulinizowanej społeczności największe wyzwanie może stanowić ujawnienie nieheteronormatywnej orientacji. Przez wiele lat geje byli tematem żartów lub wrogich ataków. „Pedały, te wasze fryzury gniotą [...]

⁶ Na szczególną uwagę zasługuje utwór *Passe*.

⁷ Parafraza cytatu z piosenki duetu muzycznego Kacperczyk i Rojka, *Syn okiennika* (2023).

mózg wam” (Almost Famous 2017) – rapuje Laikike1, podobnie Eripe: „to bardzo piękne, gdy całują się pedały / Ale wolałbym obejrzeć sextape moich starych” (Eripe 2016). Quebonafide zaś układa takie wersy: „Tu gdzie sukces ma wielu ojców / A ja na takie związki mówię No Pasaran” (Quebonafide 2015), a nieco później w utworze dla swojej ówczesnej partnerki wymienia wiele wyrzeczeń, na które byłby dla niej gotów, by udowodnić swoją miłość; wśród nich znajdują się: lot samolotem bez Xanaxu (Kuba Grabowski bardzo boi się latać), kibicowanie Tottenhamowi czy Chelsea (raper jest kibicem Arsenalu), zmierzenie się z Muhammadem Alim, a także zabawa na weselu pary gejów (Quebonafide 2017).

Jednak już w parę miesięcy później coś się zmienia i Quebo w innej piosence przyznaje, że nie kieruje się uprzedzeniami (Taconafide 2018), a w 2021 roku współprowadzi podcast o transpłciowości (Let’s Be Clear 3, Transpłciowość 2021).

Bedoes od lat podkreśla swoją sympatię dla społeczności LGBTQ+. Brał udział w projekcie *Otwórzmy się na innych* Anji Rubik i Vogue Polska, a w jego dyskografii można znaleźć teksty takie jak poniższy:

Jestem dumny, że jestem Polakiem
 Nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem
 I nie jestem z lewej czy prawej
 Po prostu za miłość nikt nie powinien płacić płaczem
 Posłuchaj wariacie
 Jestem wierzący i odmawiam pacierz
 A jeśli ktoś nie wierzy w Boga lub ma inną wiarę
 To nadal jest kurwa mym bratem (Bedoes 2019).

W 2021 ma premierę *Projekt Gej x Rap* autorstwa pierwszego ujawnionego geja-rapera. Na płycie znalazł się między innymi utwór pt. *Guma balonowa*, czyli utrzymany w humorystycznym tonie *storytelling* o młodzięcym zauroczeniu w sprzedawcy lokalnego sklepu.

Tam siedzi mój Romeo, nie zamieniłbym go za nic,
 zakręcony wąs, wymarzony w golfie panicz.
 Pewnie pomyślicie, że ja miałem coś na bani,
 ale amor nie wybiera. W snach na Księżyc biegłem za nim
 [...]
 Przychodzę tu dla niego i nie zmierzam przestać [zapis D. G.], (Drinu 2021).

Premiera płyty nie odbiła się oczywiście szerokim echem ani nie stała się cezurą zupełnej zmiany narracji o homoseksualizmie w polskim rapie, ale

jeszcze dekadę wcześniej nikt nie wyobrażałby sobie, że w ogóle może zostać nagrana i opublikowana w legalnym wydawnictwie.

Drinu słusznie zauważa:

jeśli dla kogoś fakt, że jestem raperem gejem, jest prowokacyjny, to tylko pokazuje, że jeszcze długa droga przed nami. Jeśli samo bycie wyoutowanym w przestrzeni publicznej jest sensacją, to znaczy, że w Polsce musimy się jeszcze nauczyć sporo na temat tolerancji. Uważam, że takie inicjatywy jak moja mogą powoli oswajać ludzi z takimi tematami. Zresztą, jeśli ktoś przesłucha albumu, to zobaczy, że nie chodzi w nim o manifestację jakiegokolwiek orientacji. Tę płytę buduje cały przekrój po prostu ludzkich tematów (Drinu 2021).

W ostatnich latach pojawiają się także utwory wychodzące poza tradycyjną patriarchalną perspektywę. Osobą, która niedawno wywołała dyskusję na temat podwójnych standardów i *slut shamingu*⁸, jest Michał Matczak. Za sprawą jego singla pt. *Szmata* i kontrowersyjnego teledysku po raz kolejny w ostatnim czasie zwrócił uwagę wielu osób na ważny problem.

Mata w klipie zostaje przywieziony na imprezę kilku kobiet. Przez cały czas jest traktowany bardzo przedmiotowo, stanowi element dekoracyjny wewnątrz, w których bawią się panie. Na początku teledysku w jego rozciąłym brzuchu chłodzi się szampan, w innych scenach jego ciało zastępuje stolik lub ubrane w wieczorowe stroje kobiety grają w kółko i krzyżyk na jego nogach odzianych w kabaretki (Mata 2021).

Po premierze płyty *Młody Matczak* do interpretacji tego utworu doszedł jeszcze jeden detal. Tę piosenkę poprzedza utwór pt. *Faka*, tekst o młodym raperze, który w niedługim czasie zdobył ogromną popularność i zyskał zainteresowanie kobiet. W jego mieszkaniu na warszawskich Stawkach stale przebywają jakieś panie. Młody mężczyzna nie jest w stanie spamiętać ich imion, zresztą nawet się o to nie stara.

Na razie Lubelska wjeżdża nam, no bo wypiliśmy bruder
Zazwyczaj go proponuję, no bo nie pamiętam Waszych imion na dłużej
Wczoraj tutaj chyba była Agnieszka, jutro robię Zuzię (Mata 2021).

Nie ulega wątpliwości, że to mężczyzna wyznacza dynamikę tych spotkań. „Raczej bym wołał, żebyś nie kimała, ale w sumie możesz iść spać” (Mata 2021) – wyznaje, a następnie rozkazuje partnerce zdjęcie bielizny. Podobny utwór chociaż raz nagrał niemal każdy raper zarówno w Polsce,

⁸ slut-shaming – poniżanie lub ośmieszanie kobiety za jej seksualność, zob. <https://sjp.pl/slut-shaming>, [dostęp: 05.05.2024].

jak i za granicą. Seksistowska narracja to część konwencji – wspomnianego już wcześniej *flexu*.

Jednak na płycie Matczaka obsceniczny tekst pełni wyjątkową rolę, stanowiąc kontrast dla singla. Kiedy *Faka* dobiega końca, słuchacz odczuwa dysonans – po dość skocznym utworze o beztróskim życiu młodego człowieka sukcesu melodia kolejnej piosenki brzmi dużo bardziej mrocznie. Dodatkowo, Mata zmienia barwę głosu, zamiast sztucznie obniżonego tonu, który wykorzystał w poprzednim utworze, teraz brzmi bardziej chłopięco. Podmiot utworu – znowu mężczyzna – przyjmuje tym razem tradycyjnie niemęską rolę. Opisuje niemal tę samą historię, co w utworze wcześniej, jednak teraz raper nie odczuwa jej jako świetnej przygody. Przeciwnie, tym razem staje się ofiarą kobiecej dominacji. Obecnie to przychodzące kochanki dyktują warunki, myślą jego imię, rozkazują mu zdjąć bieliznę. Podmiot czuje się w tej sytuacji niekomfortowo: „niby jesteśmy u Michała no i powinienem VIPem być” – zauważa i dodaje: „Ale jestem twój i dlatego znów / Bij mnie po twarzy nikt nie zauważy nas” (Mata 2021).

Mata zwraca uwagę na niesprawiedliwe postrzeganie kobiet. Kreuje bohatera, który mimo iż jest mężczyzną, czuje się wykorzystany:

Przez chwilę myślałem że Mata to marafucker
Ale nie jest tak wcale zrobię wszystko co mi każesz
No bo nie potrafię żyć inaczej w inny sposób
Mój moralny kręgosłup dźwiga bardzo dużo osób
One siedzą na mnie mówią że jest fajnie
Że wyglądam ładnie żebym zjadł je ale po chuj (jak lasagne)
Ja bym tylko chciał śniadanie jakieś zjeść
Ale póki co jestem surowym mięsem wokół mnie kucharek sześć
Zrób ze mną co chcesz mała zrób mi to co chcesz (błagam weź mnie) (Mata 2021).

Matczak zmienił w tym utworze perspektywę. Na sytuację bohatera piosenki spojrzął tak, jak w społeczeństwie patrzy się na kobiety. Męskie podboje są tradycyjnie powodem do dumy, natomiast kobieca rozwiązłość jest postrzegana negatywnie. Warto zwrócić uwagę, że podmiot nie jest w stanie wyzwolić się z tego układu sił, a nawet nie do końca chce. Fakt żeńskiej dominacji trochę go zawstydzia, jednak nie chce zrezygnować z prowadzonego trybu życia. Został postawiony w sytuacji kobiety i teraz ma do wyboru tylko dwie opcje – zadbać o swoje cnoty lub pozostać „szmatą”.

Na zakończenie tego tematu, chciałabym omówić jeszcze jedną piosenkę. *Syn okiennika* braci Kacperczyka i Artura Rojka znalazł się na płycie wydanej w połowie 2023 roku. Utwór jest liryczną quasi-rozmową między synem a ojcem. Syn przywołuje różne wspomnienia związane z tatą, który

w dzieciństwie bawił się z nim na sankach, stanowił pierwszy wzorzec męskości, a czasem irytował go utartymi „tekstami” (Kacperczyk & Rojek 2023). Podsumowuje zwrotkę wersami: „często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami / Ale jesteśmy ekipą na całe życie” (Kacperczyk & Rojek 2023). Jest wdzięczny ojcu za obecność i opiekę, której wielu z jego znajomych nie doświadczyło ze strony ojców, ale nie potrafi zdobyć się na wyznanie swoich uczuć.

A ja nie umiem powiedzieć Ci
 Teraz mówię, że Cię
 Chciałbym powiedzieć, że Cię
 Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi?
 Teraz mówię, że Cię (Kacperczyk & Rojek 2023).

Następną zwrotkę śpiewa Rojek. Piosenkarz wchodzi w rolę taty, który przełamuje patriarchalny model ojcostwa. Bez skrępowania mówi synkowi, że go kocha, nie stroni od czułości i bliskości ze swoim dzieckiem, a także stara się wychować chłopca na szczerą osobę, nieukrywającą żadnych uczuć i emocji.

Kocham Cię, jest późno, śpij
 Leżę obok, głaszczę Cię
 Możesz wszystko mówić mi
 Płakać, śmiać się, wstydzić też (Kacperczyk & Rojek 2023).

Piosenka zawiera pytanie, jak wyglądałby świat, w którym relacje ojców i synów nie byłyby krępowane przez patriarchalne zasady męskości, zaś chłopcy byłiby uczeni emocjonalnej otwartości, tymczasem ojcowie nie tylko bawiliby się ze swoimi dziećmi, ale także dbaliby o zażyłość relacji.

Utwór mocno odbiega od tradycyjnych zasad gatunkowych rapu, jednak wiele innych piosenek grupy Kacperczyk jest mu bliższa, ponadto zespół należy do jednej z najpopularniejszych hip-hopowych wytwórni i stale nagrywa z topowi raperami polskiej sceny. To, że *Syn okiennika* nie jest typowym rapowym utworem, a bliżej mu do alternatywy, jeszcze bardziej pokazuje jak duże zmiany zachodzą w ostatnich latach w tym gatunku.

Raper poeta?

Odkąd nie trzeba wywodzić się z nizin społecznych, by zostać raperem, mocno rozszerzają się pola tematyczne utworów. Współcześnie znajdziemy w rapie sporo nawiązań do kultury popularnej, a nawet kultury wysokiej. Twórcy

szukają inspiracji w podróżach i poznawaniu nowych kultur⁹, w kinie, malarstwie, a także w literaturze. Z filologicznej perspektywy literackie wędrówki raperów wydają się najciekawsze, więc podążę teraz ich ścieżkami.

W twórczości Taco Hemingwaya można znaleźć liczne drobne nawiązania literackie, które sprawiają, że utwory są ciekawsze. W *Motoroli* podmiot żali się, że „z każdej głupiej strony kuszą Telimeny” (Taco Hemingway 2018). W *Tsunami blond* charakteryzuje bohaterkę utworu, jako uwodzicielską *femme fatale* i dodaje, że „bardzo by kochał ją Makbet” (Taco Hemingway 2016). Natomiast w *Pirenejach* znajdziemy nawiązania aż do trzech utworów literackich w zaledwie kilku wersach:

Żegnam jak trenem córkę, szukam gęby jak Ferdururke
Sorki za licealną lekturkę, ale oczy ludzi coraz częściej żółte
Jak w Slytherinie idą węże sznurkiem
Nie wierzę w magię, jestem Vernon Dursley (Taco Hemingway 2020).

Ciekawym przykładem jest także cały projekt Taconafide. Obie płyty wydane przez duet raperów nawiązują do twórczości Aldousa Huxleya. Ich tytuły to kolejno *Soma 0,5 mg* i *Soma 0,25 mg*, co stanowi nawiązanie do nazwy leku, który zażywali bohaterowie *Nowego wspaniałego świata*. Raperzy chcą, aby ich twórczość działała podobnie do powieściowej somy. Postacie w antyutopii oddawały się działaniu leku, gdy tylko wpadały w szczelinę wolnego czasu. „Rozkoszna soma” chroniła je przed nudą czy smutkiem (Huxley 2018: 56). Gdyby zabiegani w dzisiejszym świecie ludzie, znaleźli chwilę na snucie smutnych refleksji, tęsknotę czy żal, podobnie jak bohaterowie powieści, mogą znaleźć ukojenie w *Somie 0,5 mg* lub *Somie 0,25 mg*.

W jednym z utworów Taco przyznaje, że nie potrzebuje „dragów”, bo muzyka jest jego somą, czyli tym, co wywołuje u niego poczucie spokoju i szczęścia. Dalej radzi słuchaczom: „jeśli stan umysłu znowu masz niezdrowy, no, to zaaplikuj sobie / od nas dawkę somy, hej” (Taconafide 2018).

Piosenka, w której Guzior opisuje swoje zagubienie i niemoc, zawiera nawiązania do dzieł Orwella i Słowackiego, co wydaje się trafionym wyborem. Utwór zdaje się być osobistym wyznaniem, a sytuacja podmiotu odpowiada losom autora, więc pozwolę sobie na zrównanie nadawcy z Guziorem. Raper wspomina słowa swojej dziewczyny i od pierwszych wersów stara się przekonać, że może wszystko naprawić. Słowa te powracają w utworze kilkukrotnie jak mantra. Jednak nuta znużenia w głosie Mateusza Błuzy,

⁹ Na szczególną uwagę zasługuje album Quebonafide *Egzotyka* (2017). Każdy z utworów na płycie został inspirowany historią, kulturą i sytuacją społeczną jakiegoś państwa. Wszystkie piosenki były wydawane wraz z teledyskami nagrywanymi na różnych kontynentach.

każe mi przypuszczać, że podobnie jak Kordianowi Słowackiego, tak i jemu zabraknie mocy na zrealizowanie swoich założeń. W drugiej zwrotce nawet sam zaznacza, „że ma masę marzeń, które się nie spełnią” (Guzior 2018).

Pierwsza zwrotka rozpoczyna się od wersów: „Przyznam, że przez te wojaże, yo, to nic mnie nie rusza / Nie widzę w niczym jakby plusów, a szukam / Musiałem się całkowicie tym wypłukać” (Guzior 2018). Autor tekstu skorzystał tu z dwuznaczności słowa „wojaże”. Jednocześnie odwołuje się ono do jego imprezowego trybu życia i wypłukania organizmu z endorfin oraz dopaminy, w skutek zażywania substancji psychoaktywnych, ale może też w subtelny sposób nawiązywać do wojaży Kordiana z drugiego aktu dramatu, podczas których bohater tragedii zostaje odarty ze wszystkich młodzieńczych złudzeń na temat świata.

Guziorowi, podobnie jak romantykom, najlepiej snuje się refleksje nad przepaścią. Nie spogląda jednak w otchłań wulkanu czy górską szczelinę, ale zmienia scenerię na przestrzeń lepiej pasującą raperowi – dach na blokowisku.

I czasami muszę w te kanty kochanie, żeby mieć kredyty na życie w tym państwie
Gdzie każdy to chachmęt, każdy jakby kradnie
Orwell miał rację, stoję sobie z fajkiem jak Kordian na Mont Blanc w monologu
Na krawędzi bloku i pochylam się, może spadnę
Ojebany na elegancko, bo przed chwilą barber, heh
Po co mi to? Po co mi to wszystko jest, jakbym zgubił jedną nartę
Na serio, jebać to na serio
Na serio, jebać to na serio (Guzior 2018).

Zauważa, że orwellowskie wizje są bardzo bliskie dzisiejszej rzeczywistości, co przepełnia go zniechęceniem. Jeżeli chce wygodnie żyć, „musi w te kanty” (Guzior 2018). Nie może legalnie i uczciwie zarobić na życie, zaś Kordian nie był w stanie uczciwie i honorowo zwyciężyć cara. Guzior wspomina o podejmowanym przez siebie trudzie, a potem przechyła się na krawędzi bloku, waha się nad skokiem, jak Kordian nad rzuceniem się w lodowe szczeliny Mont Blanc (Słowacki 1986: 66-69). Wspomina starania, jakie poczynił w trosce o swój wizerunek, odwiedzając barbera, by zaraz pograć się w neurotycznej zadumie nad sensem czegokolwiek w życiu (Guzior 2018), niczym Kordian stający przed hamletowskim dylematem w pierwszym akcie tragedii.

Niemogący znaleźć szczęścia w miłości Pezet wyznaje, że „pisze wersy jak Broniewski” (Pezet 2021). Porównuje swoje doświadczenia i uczucia do sytuacji poety, który po śmierci ukochanej żony Marii i jedynej córki Anki pogrążył się w smutku, samotności i alkoholu, a jedyny sens życia stanowiła dla niego poezja.

W utworze rapera można odnaleźć kilka nawiązań do twórczości i życiorysu Władysława Broniewskiego. Pezet rapuje, że „śle te wersy jak Broniewski listy bez adresu” (Pezet 2021), co jest oczywistym nawiązaniem do miłosnego wiersza dla Marii, który poeta napisał stacjonując w Jerozolimie i nie mając pojęcia, co dzieje się z jego żoną. Po pięciu latach rozłąki otrzymał wiadomość, że Maria zginęła w Oświęcimiu. Opłakał ukochaną, nie chciał wracać do Polski, ale wreszcie okazało się, że informacja o jej śmierci była fałszywa, a Maria żyje i przebywa w Łodzi. W kontekście tych wydarzeń ciekawy wydaje się wers Pezeta skierowany najpewniej do matki jego córki: „A my w tym wszystkim coś jak nowa stara miłość” (Pezet 2021). Czy podobnie jak Broniewski miał okazję zejść się z onegdaj utraconą miłością?

Po powrocie Broniewskiego do Polski u Marii zdiagnozowano raka. Mężczyzna starał się, jak mógł, by opłacić kosztowne leczenie w Szwajcarii, ale niestety nie przyniosło ono oczekiwanego skutku, utracił ukochaną po raz drugi. Podobnie w relacji Pezeta najpewniej nie było happy endu, bo dalej słyszymy: „Mam tylko smutek i ten ból, och / Smutek i ten ból, a w sercu kilka ran od kul” (Pezet 2021). Co nie tylko koresponduje z rozpaczą poety po śmierci żony, ale także nawiązuje do jego żołnierskiego życiorysu, bowiem Broniewski walczył przez wiele lat, najpierw w Legionach, potem w wojnie polsko-bolszewickiej, następnie w Armii Andersa.

Pezet kontynuuje: „Piszę te wersy jak Broniewski / To miłość do grobowej deski / Tylko te wersy i ten bit, och / Który mnie kocha i który za mną tęskni” (Pezet 2021), co jest oczywistą aluzją do *Wiersza ostatniego*. Bez szans na miłość i szczęście Jan Paweł Kapliński pokłada nadzieję w swojej twórczości. W wierszu *Obietnica* czytamy, że tym, co pozwala dalej żyć ojcu po śmierci Anki jest dane córce słowo, że „wiersz odniesie ludziom” (Broniewski 1959: 18). Choć niełatwo nieść „pokój i światło, / miłość, nadzieję, radość” (Broniewski 1959: 18), to konieczność realizowania obietnicy ocala poetę. W utworach Broniewskiego i Kaplińskiego mamy do czynienia z podobną nocną scenografią. W wierszu znajdujemy deklarację, że zrozpaczony ojciec oberwie nocy straszliwe skrzydła i wyrwie się rozpaczy (Broniewski 1959: 18), a w piosence słuchamy, że wersy i bit stanowią pewną otuchę wśród bezsennej nocy (Pezet 2021). Poezja ma dla obu mężczyzn ocalającą moc – koi ich samotność oraz smutek, pośród bezsennych nocy zostaje jedyną pociesycielką, miłością i natchnieniem.

My kontra tamci

Szczególnie wyjątkowe są zmiany, które mają na celu łączyć publiczność, zamiast dzielić. Kojarzone z rapem tzw. *beefy*, czyli kreowane spory między artystami w ostatnich latach nie stanowią już wielkich sensacji i są coraz rzadsze.

Zamiast gniewnych, nienawistnych tekstów coraz częściej spotykamy się z utworami promującymi tolerancję i miłość. W utworze *Krwawa jesień* Taco Hemingway stawia retoryczne pytanie, „czy podziały są nam w ogóle potrzebne” (Taco Hemingway 2016). Wyobrażenie sobie świata bez nich to oczywiście utopijna wizja, ale może mimo wszystko warto zachęcać słuchaczy do takich myślowych eksperymentów?

W dodatku sami raperzy w dzisiejszych tekstach przyznają, że trafiają i chcą trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Dawniej ta sprawa wyglądała inaczej. W *Osiedlowych akcjach* Molesta słyszymy, że aby zrozumieć rap chłopaków, trzeba być z nimi i żyć tak jak oni. Pochodzenie z Ursynowa to ważny element ich tożsamości. Tworzenie z kolegami, o kolegach i dla kolegów napawa młodych raperów dumą, a lojalność wobec „kumpli” z podwórka jest największą wartością.

Nie bój się, tu wszyscy mnie znają
 W chuja nie walą, to najlepsi kolesie z podwórka
 Znamy się od dziecka, nie wchodzi w rachubę akcja niemiecka
 Pochodzę z Ursynowa – miejsca, gdzie
 Wszyscy znają mnie, bardzo z tego cieszę się
 Więc kiedy ktoś z Ursynowa cię przekręci, nie przychodź do mnie
 Co z tego, że masz szerokie spodnie
 [...]
 Przejdźmy się po ulicach dzielnicy Ursynów
 Spotkasz tu wielu rapowych indywidualistów
 Fajne sztuki, dilerów i w mundurach skurwysynów
 [...]
 Słuchają ulice, słuchają podwórka
 Mistyczne wibracje dla ulicznych sępów, nie dla garniturka
 Jebanego burka
 Który boi się chodzić po ulicy, gdy jest ciemno
 Wali cykora na pewno, respekt to jedno
 Molesta to drugie, mistyczne rymy gładkie i długie
 Nawet gdy ktoś z Ursynowa będzie się bił, krew pił
 Nie powiem ci nic, krzycz do bólu, mistrzowskie słowa
 Zjednoczeni hustlerzy z Ursynowa
 [...]
 Potem z powrotem na stare dobre śmieci
 Nikomu nie żyje się za dobrze, ale jakoś leci
 Jestem z ulicy, ulica mnie szanuje
 Choć się opierdalam, nie uczę, nie pracuję
 Z kolegami kolegów rapuję (Molesta Ewenement 1998).

Podobną postawę prezentuje Laikike1 w utworze *Dystrykpin*. Podkreśla swoje pochodzenie z nizin społecznych i jasno zaznacza, że tworzy dla przyjaciół, którzy znają realia, o których pisze teksty. Podobnie jak chłopaki z Molesty, wie, że świat, do którego należy ma liczne wady i nie daje mu wielkich perspektyw, ale uliczne życie jest przynajmniej szczere i daje mu poczucie wolności.

Możesz mnie spotkać, jak mu hajs daję
Ale nie zobaczysz za co, jeżeli Cię nie poznaję¹⁰
[...]
Przeziaduję życie w parkach, bo lubię cień, siemasz
Mówię – uważaj kubek, wóda, spliff teraz
Mam te skills co chołubię, bo dał mi je melanż
Dla przyjaciół wiesz jak? już oni wiedzą
Dlatego jak słyszą „Laik”, to się ze mnie śmieją
Ale to dla nich, przecież nie dla odbiorców
Którzy wyrobią dowody, jak Smark to już będzie oldschool
[...]
To jest dalej w blokach, w blasku ulic
W połamanych sztosach i sznekach żuli, ej
W jej krągłych biodrach, moich dłoniach na nich
I tych mordach, non-stop poobijanych za nic
[...]
Ja jestem stąd wiesz, jaram szluga i tu stoję
[...]
Kultura miejska daje nam opcje
Możesz wrzucać srebra, albo wrzucać koks¹¹, wiesz
[...]
Możesz mnie spotkać na brudnych winklach
Może nie wyglądam, ale mam ten styl (Laikike1 2006).

Najmłodsza generacja raperów prezentuje całkowicie odmienne poglądy. Asthma w jednym ze swoich pierwszych utworów charakteryzuje blokowisko jako miejsce pełne nienawiści i podziałów. Chce zastąpić te negatywne emocje miłością i akceptacją. Wierzy, że istnieje możliwość pojednania i wspólnego sprzeciwu wobec opresyjnej władzy.

¹⁰ W tekście chodzi o dilerę, któremu osoba mówiąca w tekście płaci za narkotyki. Dyskrecja podczas takich kontaktów stanowi wartość.

¹¹ Laikike1 zauważa, że będąc z bloków można zostać writerem albo dilerem.

Charakterystyka bloku
 Zamiast miłości tyle nienawiści wokół
 [...]

Oczy w bok, sami członkowie rodziny
 Mama, tata, brat, chłopcy i dziewczyny
 Ziomy z Ukrainy
 Odbierają wolność nam wciąż rządowe skurwysyny
 Zobaczymy co to będzie dalej
 Rzeka płynie, a my stale czynimy sobie krzywdę nawzajem
 Nie wiem dlaczego, nie wie tego nikt
 [...]

Wychowany w miłości i nią kierowany
 Odbijam propagandę pogardy – kochajmy
 [...]

Jedna sprawa – tęcza nie obraża
 A mechanizm szczucia nie przestaje działać
 Naprzeciw nam wytaczają działa aparatu władzy
 Ale jak się w końcu zbierzemy to nie dacie rady (Asthma 2020).

W utworze *Centrala* kolejny raz sprzeciwia się podziałom:

Tylko same strony – oni, my, wy no i tamci
 Już nie wiadomo kogo lubią policjanci
 Z kim się napić, komu jebnąć a z kim tańczyć
 Może wypadaloby tak jaśniej?
 Lud na pół, jedna przerwa między nami
 Dwa obozy władzy co się cieszą ochłapami
 Przy korycie, zajebicie, mam pytanie
 Czy nasze życie jest czymś więcej niż przetrwaniem? (Asthma 2020).

Rap jednak w dalszym ciągu zostaje gatunkiem, u którego podstaw leży bunt, głównie bunt młodzieży. Aby utrzymać spójność subkultura hip-hop, musi zachować stronę, w którą będzie kierować gniew i frustrację. Jak widać na przykładzie tekstów Taco Hemingwaya czy Asthmy, młodsze pokolenia raperów nie chcą polaryzować odbiorców. Protest songi Mateusza Wardyńskiego mają jednoczyć słuchaczy, a najprostszą drogą do zjednoczenia grupy jest nastawienie jej przeciwko jakiemuś wrogowi. Młody artysta jasno wskazuje, że władza stara się nas ze sobą skłócić dla swoich korzyści. Przestrzega, że w czasie kryzysu klimatycznego – który jest traktowany poważnie raczej przez młodzież niż przez starsze pokolenia – powinniśmy „stanąć ramię w ramię” (Asthma 2020). Zaznacza, że tylko miłość, pokój i zgoda mogą nas ocalić oraz konstatuje:

Nieważne kto rządzi krajem
 Bo to my jesteśmy podzieleni, oni razem
 Jedno pokolenie już czekało na centralę
 Więc możemy przybić grabę albo dać się jebać dalej, amen (Asthma 2021).

Władza była już oczywiście krytykowana w rapie dużo wcześniej. Przykład może stanowić przywoływany już przeze mnie utwór Wzgórza Ya-Pa 3 pt. *Po prostu życie* (1995). Wers Quebonafide brzmiący „każdego z Platformy bym pousypiał jak psa” (Quebonafide 2013) lub słowa Maty „Jebać Telewizję Polską / Jacek Kurski – chuj ci w dziąsło” (Mata 2021) również potwierdzają tę teorię. W dyskografii polskich raperów znajdziemy także sporo utworów, które nie uderzają w konkretne osoby lub partie, ale są po prostu krytyką systemu (Por. Pro813m, *Opowieść o tobie* (2013); Taco Hemingway, *Panie, to Wyście!* i *Polskie Tango*, (2020)).

Jednak zawsze najostrzej były oceniane policja i sądy, czego przykładem może być utwór *Wąchacze*, w którym Radoskór w niezbyt wyszukanych słowach rapuje o niechęci do policji i o niesprawiedliwości sądów.

O co tu biega, człowieku, czy wiesz?
 Glina to pies, jebana wesz
 Zrób krok, no dalej, rusz się
 Niebieski cieć przypieprzy się
 Kumasz bracie, ja to znam (Znam!)
 Kiedy masz łapy na karku, wtedy nie wiesz sam
 (Bum! Bum!) Dwie pały w krzyż
 Ściął się film, nie widzisz już nic
 Jesteś w pace, masz przejebane
 [...]
 Siedzisz na minie i czekasz na sąd
 Jeszcze nie wiesz, czy wyjdiesz stąd
 Nagle jeeeeee, przychodzą po ciebie
 Stoisz wchodzisz na sale i wszystko cię jebie
 Człowieku, powiedz prawdę, za co mam gibać?
 Powiedz prawdę, chcę ją znać
 Chwila ciszy, adrenalina idzie w górę
 Na trzy lata mam w życiu dziurę (Wzgórza Ya-Pa 3 1995).

Inne przykłady tej tendencji mogą stanowić także nowsze utwory. Jeżeli chodzi o krytykę wymiaru sprawiedliwości, to doskonałym przykładem będzie piosenka Małpy, która jest swego rodzaju inscenizacją zeznań. Osoba odpowiadająca przed sądem, opisuje losy swojego znajomego, który choć – zgodnie

z jej słowami – jest zamieszany w układ mafijny, pozostaje niewinny w oczach świadka. Na koniec słyszymy przestrożę: „Uważaj dziewczyno, uważaj chłopaku / Tu zamiast winnych szukają paragrafów / Szukają paragrafów / Uwierz mi, nigdy nie przestanę robić z nas wariatów” (Małpa 2016).

Warto wspomnieć także o utworach Maty, które z kolei obnażają nierówności polskiego wymiaru sprawiedliwości. „Moja sprawa się umarza, ale nie umorzą wszystkich” (Mata 2022) wyznaje młody raper, którego niedługo wcześniej zatrzymano za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. Zamożny i posiadający ojca prawnika Matczak zauważa, że z łatwością uda mu się uniknąć konsekwencji niedawnego aresztowania, jednak osoby nieposiadające odpowiednich funduszy lub znajomości nie będą miały tyle szczęścia. Podobnie w utworze *Papuga* pojawia się lekceważący stosunek raperów do organów władzy, ale jest on spowodowany tym, że każdy z nich ma swojego prawnika, więc uniknie kary (Mata & Quebonafide & Malik Montana 2021).

Gniewny stosunek do policji znajdziemy w twórczości polskich raperów od Molesty do Maty. *Wiedziałem, że tak będzie* to *storytelling* o nadużyciach, jakich dopuszczają się policjanci. Zachowanie funkcjonariuszy oburza raperów, ale nikogo nie szokuje, bowiem chłopaki z Ursynowa już dawno przywykli do takiego traktowania.

Wiedziałem, że tak będzie
 Zawsze za nic lądujemy na komendzie
 Dla nas wpierdol, im dumy przybędzie
 [...]
 Szybciej, niż można było się zorientować
 Komisariat – tam będą transportować
 Wpierdol pewny, nie musisz prowokować (Molesta Ewenement 1995).

Pozostając jeszcze przez chwilę na Ursynowie, można przytoczyć wers Pezeta z utworu *Mam ten styl*, w którym zauważa, iż „psy są górą tylko w reklamach Pedigree” (Pezet 2007). Cytat pokazuje, że nadużycia ze strony władz i zastraszanie nie są skuteczną metodą, bo tylko nasilają niechęć do policjantów i inspirują młodzież z podwórek do przeciwstawiania się zasadom prawa.

Refleksje na temat niekompetencji mundurowych snuje także kilka lat później Taco Hemingway w piosence +4822. Jest to ciekawa perspektywa, gdyż Szczeciński nie wywodzi się z bloków ani nigdy nie był związany z żadną działalnością przestępczą, a mimo to nie traktuje policjantów jako strażników porządku. Czuje wobec nich mieszaną pogardę i strach.

Dziwny nastrój tu się kręci po mieście
 Chcę opisać to w piosence, to już trzecie podejście

Boję się policji strasznie, ale wieście to wreszcie
To nie wojna, to relacja typu zięcie i teście
Tutaj ma pan moje dane, jak je chcecie to bierzcie, (Huh)?
Tylko, Panie Władzo, zmieńcie podejście
Mój przyjaciel skończył skacowany w izbie wytrzeźwień
Z menelami. Każdy z nich wyglądał jak Leonid Iljicz Breżniew (Taco Hemin-
gway 2025).

Widać, że władza oraz elity, a także policja i sądy w dalszym ciągu pozostają wrogami raperów, ale są już praktycznie jedyną grupą, która nadal jest wykluczana przez kulturę hip-hop.

Podsumowanie

Rap dawniej trafiał głównie do dość hermetycznej grupy słuchaczy powiązanych z subkulturą hip-hop. Dziś rap staje się nową muzyką popularną i trafia do szerokiego grona różnorodnych odbiorców. Za zwiększoną popularnością tej muzyki idzie zwiększanie ilości twórców, co przekłada się na większą różnorodność gatunkową. Raperzy eksperymentują nie tylko z brzmieniem, ale także z warstwą tekstową, co czyni rap ciekawym dla osób wywodzących się z różnych środowisk, posiadających różne zainteresowania, poglądy czy wykształcenie. W rapie zachodzi tak wiele zmian, że współcześnie niemal każdy może znaleźć w tym gatunku brzmienie i przekaz, który będzie do niego trafiał.

Twórcy starszego pokolenia tacy jak Włodi, Pezet czy Sokół nadal pozostają aktywni i dostarczają swoim fanom nowe projekty. Będąc na scenie od wielu lat często podejmują w swojej twórczości temat oczekiwań słuchaczy. Zwykle w żartobliwy sposób zauważają, że fani stale chcą nowego materiału, który równocześnie będzie świeży i oryginalny, a z drugiej strony pozostanie wierny ich staremu stylowi (Por. Sokół & Quebonafide & Pezet, *Na cały świat* (2021); Sokół & Sarius, *Cześć* (2021), Pezet, *Stary Pezet (klasyczny)* (2023)).

Równocześnie stale przybywa nowych twórców. Zdarza się też tak, że tzw. stara gwardia współtworzy z najmłodszymi raperami w kraju, niejako uwierzytelniając ich miejsce na scenie. Ciekawym przykładem takiego postępowania są dwa remiksy *Gorzkiej wody* zamykające *Muzykę współczesną* Pezeta. Do stworzenia jednej wersji singla Kapliński zaprosił raperów z ugruntowaną pozycją – Palucha, KęKę, Sokoła i Tego Typa Mesa (Pezet 2019), zaś do drugiej młodzików – Okiego, Otsochodzi, Jana-Rapowanie i Zdechłego Osę (Pezet 2019). Innym przykładem takiego życzliwego zapraszania młodszego pokolenia do współtworzenia polskiego rapu jest zwrotka Sokoła, którą dograł do piosenki Jana-Rapowanie:

Zrobiłem sporo miejsca, młodzi się zmieszczą
Oddam im skrzynkę szampana na farta, zresztą
2-0-2-2 dupy wciąż wrzeszczą
Zawijam na after Janka, wróci za miesiąc
Raperów dzienniczki zbieramy – usprawiedliwię
[...]
Klucze oddajcie któremuś z młodszych chłopaków
Mi został wytrych, rak i łom ze starych czasów (Jan-Rapowanie & Sokół & Paluch 2022).

Współistnienie ze sobą w jednej przestrzeni muzycznej wielu pokoleń i związanych z nimi stylów jest całkowicie naturalne. Współcześnie już praktycznie nie słyszy się w rapie tendencji do szkalowania i odrzucania nowych twórców.

Jeszcze inną tendencją jest adaptowanie rapu do różnorodnych potrzeb słuchaczy i samych twórców, którzy, jak wcześniej pisałam, obecnie pochodzą z najróżniejszych środowisk. Skoro w latach dziewięćdziesiątych w naturalny sposób udało się przeszczepić ten gatunek w polskie realia, to dziś, dzięki podobnym mechanizmom, można go zdemokratyzować. Na tej zasadzie w ostatnim dziesięcioleciu możemy słuchać bardzo zróżnicowanej muzyki. Równocześnie w obrębie jednego gatunku tworzą tacy raperzy jak undergroundowy Laikike1, piszący niezwykle ostre, wulgarne i obraźliwe teksty Eripe, ale też Kizo, którego wiele utworów można sklasyfikować jako disco-rap. U Pezeta czy Rahima jeszcze czasami usłyszymy bardzo klasyczne bity i skrecze, a w piosenkach Żabsona czy Otsochodzi znajdziemy podkłady taneczne czy nawet klubowe, zaś teksty, w głównej mierze o drogich butach i samochodach, zaśpiewane zostaną przy olbrzymim wsparciu auto-tune'a. Do tego wszystkiego dochodzą także młodzi zaangażowani społecznie twórcy tacy jak Asthma lub młode twórczynie jak Young Leosia, której muzyka zwykle nie ma służyć żadnym wyższym celom, a jedynie zabawie.

Na osobny komentarz zasługuje dość szczególny odłam rapu, okreśłany mianem inteligenckiego. Kojarzeni z nim artyści zwykle posiadają wyższe wykształcenie (Taco Hemingway ukończył kulturoznawstwo, a Łona jest prawnikiem). Ponadto, w tego typu tekstach możemy zauważyć szczególną ilość nawiązań do literatury i sztuki oraz bardzo dużą dbałość o poprawność językową tudzież słownictwo należące do wyższego rejestru. Typowym odbiorcą muzyki z tego nurtu będzie posiadający dyplom jakiejś uczelni wyższej mieszkaniec z większego miasta, należący do klasy średniej.

Łona od lat jest uznawany za najważniejszego przedstawiciela inteligenckiego rapu i nie bez kozery, gdyż na przykład w piosence *Ostatnia prosta* (Łona & Webber 2017) podejmuje dialog z tekstem Agnieszki Osieckiej *Na zakręcie*.

Natomiast *Błąd* to utrzymany w humorystycznym tonie utwór o bo-
lączkach czytelnika, który nie może znaleźć chwili spokoju na lekturę. Ilekroć
otwiera książkę lub gazetę, ktoś go zaczepia (Łona & Webber 2016). Zieliński
igra z elokwencją odbiorcy także w teledysku do utworu. Rapując: „mam tutaj
książkę, kolubrynę. / Autor raczej nobla nie weźmie, / ale ostatecznie nawet
czyta się niezłe” (Łona & Webber 2016), wpatruje się w cienki, bo pojedynczy
tom *Chłopów*.

Inny przykład może stanowić utwór *To nic nie znaczy*, zawierający zwrot-
kę o następujących słowach:

Następnie słyszę taki strumień
Że „w dwutysięcznym jedenastym
padł najbardziej przekonywujący argument
I że zwłaszcza drugi maj dał asumpt
I że to wyłancza wszelkie dyskusje w tym okresie czasu
I że to w cudzysłowiu killer”
Słucham i czuję, że jeszcze jedno zdanie i będę miał wylew
Rzuciłbym kamieniem, ale rzuca ten, kto rzucać ma czym
Więc to nic nie świadczy, to o niczym nie znaczy (Łona & Webber 2011).

Tego typu teksty to gratka dla miłośników literatury i języka oraz kolejny
dowód na to, że kultura hip-hop ma naprawdę obszerne granice. Wspaniale, że
powstają także tego typu utwory, jednak wyodrębnianie takiego podgatunku
może stanowić problem.

Hip-hop miał być w swoich założeniach schronieniem dla wyrzutków
z marginesu społecznego, jednak dziś rap staje się nową muzyką popularną,
a tzw. rap inteligencki pretenduje nawet do miana muzyki elit, więc zaczyna
pojawiać się obawa, że gatunek utraci swoje pierwotne funkcje. Jan Brożek
całkiem słusznie zauważa, że:

utożsamianie renomy ze spełnianiem uznaniowych kryteriów jakościowych to
nie tylko przejaw snobizmu, lecz przede wszystkim faktyczny zamach stanu
w obrębie gatunku. Artykuły o rapie inteligenckim to próba przejścia gatunku
przez intelektualne elity, obalanie równości i powrót do narracji o wyższości
lepiej sytuowanych artystów od twórców ulicznych. To pojęcie [inteligencki rap –
przypis D. G.], tak mocno rozpromowane w mediach (i chętnie przywoływane
przez odbiorców tego rzekomo odrębnego gatunku), skrywa bowiem zdradliwe
przeświadczenie o wyższości jednej grupy artystów nad drugimi (Brożek 2020).

Nich rap w dalszym ciągu poszerza swoje pola tematyczne i brzmieniowe,
ale nie zapominajmy o potrzebach, z których wyrósł ten gatunek.

Demokratyzacja, różnego rodzaju eksperymenty formalne – od nawiązań do najbardziej klasycznych i brudnych brzmień (Syny, *Sen* (2018)) po rap cukierkowy (Por. Young Leosia & Bambi, *PG\$* (2024), Quebonafide & Mata, *Aspartam* (2020)), klubowy (Pro813m, *Skrable* (2020)) a nawet disco (Kizo & Bletka, *Hero*, (2024)), wykorzystywanie rapu jako narzędzia do szerzenia tolerancji, promowania zmian społecznych i otwartości oraz dalsze poszerzanie granic gatunkowych to prawdopodobnie najważniejsze kierunki, w których ten gatunek będzie zmierzał w najbliższych latach.

Źródła cytowań

- ADI NOWAK (2018), 'PROmises', w: *Kosh*, Asphalt Records, online: <https://open.spotify.com/album/6luZSmUrCgJa7e11ADD3Qt?si=kvMqm9j-MSAiWUVALAUd44>, [dostęp: 01.03.2024].
- ADI NOWAK (2016), 'El Poznaniako', w: *Nienajprawdziwsze EP*, Ainoesce, online: https://www.youtube.com/watch?v=gWYrVgj4zF8&ab_channel=AdiNowak, [dostęp: 01.03.2024].
- ADI NOWAK (2021), *Ognisko Niedomowe*, SBM Label, <https://open.spotify.com/album/1N6h8WdXu1Kip5VdCTGJlk?si=H9ySPtgkRxCxyS-GXkk-haQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- AKSINOWICZ, KONRAD (2021), *Powrót do tamych dni*, Kino Świat, online: https://www.primevideo.com/detail/0JW0N59183VJDLFVBVV-GOLXRWN/?language=pl_PL, [dostęp: 11.04.2024].
- ALMOST FAMOUS (2017), 'AF3', w: *Almost Famous*, Almost Famous, online: <https://open.spotify.com/album/33oVzgGbGMI0OCHLDetOr-S?si=mFJdIHGrStKh0R4DOXUW7g>, [dostęp: 01.03.2024].
- ASTHMA (2020), 'Centrala', asthma, online: https://open.spotify.com/album/3K3NRisBAPW0zd8SHpYwig?si=mf8due-QQ-ul_UWoHPY-Hg, [dostęp: 01.03.2024].
- ASTHMA (2020), 'Charakterystyka bloku', asthma, online: https://open.spotify.com/album/0ScVYMOeFl32a4A2n9EjM2?si=Cbxumo6nR-ta1vr93_eMFa, [dostęp: 01.03.2024].
- BEDOES 2115 (2019), '1998 (mam to we krwi)', w: *Opowieści z doliny smoków*, SBM Label, 2019, online: <https://open.spotify.com/album/3tn-rA8DDIYPfRdPxKPAG5O?si=bJBFseJRuyb1HFxzeE1lQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- BIAŁAS & QUEBONAFIDE (2015), 'Za długo już' w: *Demówka EP*, QueQuality, online: <https://open.spotify.com/album/0Ylci4Qbt2fPuclgvN-HeFE?si=BeBmTBKQSIOYCSzPFq1owg>, [dostęp: 01.03.2024].
- BRONIEWSKI, WŁADYSŁAW (1959), 'Obietnica', w: *Anka*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 18.
- BROŻEK, JAN (2020), 'Rap inteligencki, czyli gatunkowy zamach stanu. Fakty i mity o rapie dla wykształciuchów', proanima.pl, online: <https://proanima.pl/rap-inteligencki-czyli-gatunkowy-zamach-stanu-fakty-i-mity-o-rapie-dla-wykształciuchow/>, [dostęp: 10.05.2024].
- CIEŚLAK, JACEK (2023), '2 miliardy odsłuchań Taco Hemingwaya w Spotify', *Rzeczpospolita*, online: <https://www.rp.pl/muzyka-popularna/art-39591351-2-miliardy-odsluchan-taco-hemingwaya-w-spotify>, [dostęp: 01.03.2024].

- DA DOPE CLAN (2014), 'Wschodnia teoria' w: DJ 600V, *Produkcja hip-hop*, Projekt klasyk, online: <https://open.spotify.com/track/4YJo-EHkmutLE0rnhmlLhKN?si=b24cc8e0e7384caa>, [dostęp: 01.03.2024].
- DRINU (2021), *Projekt Gej x Rap*, Drinew, online: <https://open.spotify.com/album/6DhutwcltAIYI2gybwgfQ8?si=NwnGomRDSviHjfb0Su-dQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- DRINU (2021), Od Eminema woli Dolly Parton – Drinu, homoseksualny raper, o swojej karierze, muzyce i życiu', *Queer*, online: <https://queer.pl/artukul/205733/od-eminema-woli-dolly-parton-drinu-homoseksualny-raper-o-swojej-karierze-muzyce-i-zyciu>, [dostęp: 01.03.2024].
- ERIPE (2012) 'Apogeum wkurwienia', *Odium*, ILL MINDZ, https://open.spotify.com/album/2HYCuuy27uRrm1WMXZSZ6S?si=2tPmU-eZKT36NO_jAhocv_g, [dostęp: 01.03.2024].
- ERIPE & QUEBONAFIDE (2013), 'Prowo', online: https://www.youtube.com/watch?v=XykXStXeVO8&ab_channel=patokalipsa, [dostęp: 01.03.2024].
- GUZIOR (2018), 'WIFI', w: *Evil Things*, QueQuality, online: https://open.spotify.com/album/61qQ2B6m2f2QnDSdapHjbc?si=xEOUen26TdmmsDatd1_ajSg, [dostęp: 01.03.2024].
- HUXLEY, ALDUS (2018), *Nowy wspaniały świat*, przekł. Bogdan Baran, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
- JAN-RAPOWANIE & SOKÓŁ (2022), 'Klucze do miasta', w: *Bufor*, SBM Label, online: https://open.spotify.com/album/6s6xU2GQCE-IEekW1d566Ri?si=I8K-B-0YR_WuCn8Hidk2CQ, [dostęp: 10.05.2024].
- KACPERCZYK & ARTUR ROJEK (2023), 'Syn okiennika', w: *Pokolenie końca świata*, SBM Label, online: <https://open.spotify.com/album/1AIy2w-Sd4TWW0CjP1ibZsp?si=fDJmMYa8R42iSoevH858dQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- KIZO & MALIK MONTANA (2018) 'Czempion' w: *Czempion*, spacerange, online: <https://open.spotify.com/album/36x491fzjEnhtKuHG6VVKR?si=D2vRMafuS2aGHGFVOKLCuQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- KIZO & BLETKA (2024), 'Hero', w: *Hero*, spacerange, online: <https://open.spotify.com/album/1vOaLJcm2BLlrARLrFQuo?si=R1ETXYB-1TumxpGSAv0B-sg>, [dostęp: 10.05.2024].
- KIZO & BLETKA (2023), 'Taxi', w: *Taxi*, spacerange, online: <https://open.spotify.com/album/4jhbMRksvKzOhCqoHbLWQ4?si=umWHfY-aZSvWn7PhCGWMC5w>, [dostęp: 01.03.2024].
- KIZO & SERGIUSZ & LEŚNY (2021), 'Disney', w: *Disney*, spacerange, online: <https://open.spotify.com/album/4yc6ujSeSed2w3aiZQKych?si=kFU-ZIYxFToq9xgMJw11EXQ>, [dostęp: 01.03.2024].

- KUKON (2024), 'Drzewa', w: *Organic Human*, ROUGH N' GENTLE, online: https://open.spotify.com/album/0nrIRRu8hYLnflqilFDO-Z2?si=_DnrV7yRQeeQx41bB9sSoQ, [dostęp: 01.03.2024].
- KUKON (2022) 'Miss pleasure' w: *Rough n' Gentle*, Piękny Syf, online: <https://open.spotify.com/album/1an7kS5I0MnVqhROpzEB-W7?si=gXKYyJYEQzOJZRIPKHF2LQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- KUKON (2022), 'Narkotyki i kolczyki' w: *Ogrody Mixtape 2*, KUKON, online: <https://open.spotify.com/album/0kh2biobfgJsPrfPznAuR-N?si=8sCGbQF4QiWqqSnfudGdKg>, [dostęp: 01.03.2024].
- KUKON (2022), 'Prawniczka' w: *Rough n' Gentle*, Piękny Syf, online: <https://open.spotify.com/album/1an7kS5I0MnVqhROpzEB-W7?si=gXKYyJYEQzOJZRIPKHF2LQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- LAIKIKEI (2006), 'Dystrykpin', w: *Bybzi Bybz (Remastered)*, Laikikei, Młodzik & DJ Dobry Dotyk, online: <https://open.spotify.com/album/6WgHxPea5lX7gGHSNXXNwo?si=h-AXcrcrRme-iR-MIrb5W2A>, [dostęp: 01.03.2024].
- LET'S BE CLEAR 3, *Transpłciowość* (2021), online: https://www.youtube.com/watch?v=kTmwzeFqGQI&ab_channel=KrzysztofGonciarz, [dostęp: 01.03.2024].
- ŁONA & WEBBER (2016), 'Błąd', w: *Nawiasem mówiąc*, Dobrzewiesz Nagrania, online: https://open.spotify.com/album/4YE5vJE-OC18dLSsM0nGHie?si=WHxbLR5kQ1aN_gNhace3AA, [dostęp: 10.05. 2024].
- ŁONA & WEBBER (2011), 'To nic nie znaczy', w: *Cztery i pół*, Dobrzewiesz Nagrania, online: https://open.spotify.com/album/1eJBGQE5ca-XyBQPDq4FF1A?si=HfD_CBacQyOzWsmLEnXCBQ, [dostęp: 10.05. 2024].
- MAJEWSKI, PIOTR (2021), „Patriotyczny rap” – prawdziwa polska młodzież śpiewa prawdziwe polskie piosenki, w: Anna Raciborska (red.), *Rap w służbie narodu. Nacjonalizm i kultura popularna*, Warszawa: Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, s. 117-127.
- MAŁPA (2016), 'Wysoki sędzie', w: *Mówi*, Proximate, online: <https://open.spotify.com/album/4y4WxBldER6R3fqgKP5S83?si=cKI-RZeXDRESuUc18NqDvGQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- MAŁOLAT & AJRON (2005), 'Rodzice', w: *W pogoni za lepszej jakości życiem*, Prosto, online: https://open.spotify.com/album/0Gn3O2ZFiyBhsdn-2SZJMX6?si=Ial_IilyTJm7AWAuHVKTPQ, [dostęp: 01.03.2024].
- MAŁOLAT & AJRON (2005), 'Wkurwiam się', w: *W pogoni za lepszej jakości życiem*, Prosto, online: https://open.spotify.com/album/0Gn3O2ZFiyBhsdn2SZJMX6?si=Ial_IilyTJm7AWAuHVKTPQ, [dostęp: 01.03.2024].

- MASNY, RAFAŁ (2022), 'Dlaczego RAP jest teraz tak popularny?', online: https://www.youtube.com/watch?v=qI8cEm_EIBc&t=273s, [dostęp: 01.03.2024].
- MATA (2020), *100 dni do matury*, SBM Label, online: <https://open.spotify.com/album/2XEybHzEROxx8nLUOrtSbL?si=NaJ-W4Y-dQJuG6dJi308Jw>, [dostęp: 01.03.2024].
- MATA (2021), *Młody Matczak*, SBM Label,, online: https://open.spotify.com/album/7vYR7oLh93zb38m880M8bd?si=JAY7-u15S_2j0eC-cRa11xQ, [dostęp: 01.03.2024].
- MATA (2022), *Patoprohibicja*, SBM Label, online: <https://open.spotify.com/album/6uc56byB6pbNq0P1irTCn7?si=PWpJgQIhQGuZN-3h1KJ63zQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- MATA (2021), 'Szmata', SBM Label, https://www.youtube.com/watch?v=vsDFEK-7xOE&ab_channel=SBM, [dostęp: 01.03.2024].
- MAXYMILIAN HOZER, 'Mata ma 2 miliony słuchaczy', w: *Glamrap*, online: <https://glamrap.pl/mata-ma-2-miliony-sluchaczy/>, [dostęp: 01.03.2024].
- MOLESTA EWENEMENT (1998), *Skandal*, B. E. A. T. Records, online: <https://open.spotify.com/album/118d3Ijl6gtfrcacgHdXHv?si=B-tXdwTQySS-XwBHQ-5lkfw>, [dostęp: 01.03.2024].
- PEZET (2021), 'Broniewski', w: *Muzyka współczesna (Extended edition)*, Pezet, online: <https://open.spotify.com/album/1ugQ3D0j2nnfwuIZXShyJn?si=V8KpIJxpRSu8sffQSb7J7g> [dostęp: 01.03.2024].
- PEZET (2021), 'Dom', w: *Muzyka współczesna (Extended edition)*, Pezet, online: <https://open.spotify.com/album/1ugQ3D0j2nnfwuIZXShyJn?si=V8KpIJxpRSu8sffQSb7J7g> [dostęp: 01.03.2024].
- PEZET & PALUCH & KĘKĘ & SOKÓŁ & TEN TYP MES (2021), 'Gorzka woda', w: *Muzyka współczesna (Extended edition)*, Pezet, online: <https://open.spotify.com/album/1ugQ3D0j2nnfwuIZXShyJn?si=V8KpIJxpRSu8sffQSb7J7g> [dostęp: 10.05.2024].
- PEZET & OKI & OTSOCHODZI & JAN-RAPOWANIE & ZDECHŁY OSA (2021), 'Gorzka woda', w: *Muzyka współczesna (Extended edition)*, Pezet, online: <https://open.spotify.com/album/1ugQ3D0j2nnfwuIZXShyJn?si=V8KpIJxpRSu8sffQSb7J7g> [dostęp: 10.05.2024].
- PEZET (2018), 'Mam ten styl', w: *Muzyka rozrywkowa*, Koka Beats, online: <https://open.spotify.com/album/4FmmRFKDXKvMBJ9Bj4vtCG?si=gyQG3Wl0SAePri6KWe1s2g>, [dostęp: 01.03.2024].
- PEZET (2021), 'Nie zobaczysz łez', w: *Muzyka współczesna (Extended edition)*, Pezet, online: <https://open.spotify.com/album/1ugQ3D0j2nnfwuIZXShyJn?si=V8KpIJxpRSu8sffQSb7J7g> [dostęp: 01.03.2024].

- PEZET & MAŁOLAT & MAŁPA (2010) 'Nagapiłem się', w: *Dziś w moim mieście*, Koka Beats, online: <https://open.spotify.com/album/3hvvYvDAJyrzK-Fdi0O9Dth?si=jZTzPGCTSDG0khuej2ax1g>, [dostęp: 01.03.2024].
- PEZET & NOON (2002), 'Bez twarzy', w: *Muzyka klasyczna*, T1-Teraz, 2002, online: https://open.spotify.com/album/6Ezg15GmXrMT7gOe8Zi-FGy?si=PtN_o-CMRpuLaEftQkviJQ, [dostęp: 01.03.2024].
- PEZET & NOON (2002), 'Mantra', w: *Muzyka klasyczna*, T1-Teraz, 2002, online: https://open.spotify.com/album/6Ezg15GmXrMT7gOe8Zi-FGy?si=PtN_o-CMRpuLaEftQkviJQ, [dostęp: 01.03.2024].
- PEZET & NOON (2004), 'Nie jestem dawno', w: *Muzyka poważna*, Nowe nagrania / Pezet, online: https://open.spotify.com/album/2RNFe8L-N9LNtb2O0EIE1wj?si=nf31IP_wRRyNUmPiC_Jfxg, [dostęp: 01.03.2024].
- PEJA & SLUMS ATTACK & TABB (2013), 'Co cię boli?!', w: *20/20 Evergreen*, online: <https://open.spotify.com/album/0oibUbh5gfUumlR3a3uYy-U?si=px-8m2m1RH6Z2BQyQC0b0A>, [dostęp: 01.03.2024].
- PEJA & SLUMS ATTACK & TABB (2013), 'Reprezentuję biedę', w: *20/20 Evergreen*, online: <https://open.spotify.com/album/0oibUbh5gfU-UumlR3a3uYyU?si=px-8m2m1RH6Z2BQyQC0b0A>, [dostęp: 01.03.2024].
- PRO8L3M (2016), 'Opowieść o tobie', w: *C30-C39 EP*, RHW Records, online: https://open.spotify.com/album/27ITCiX3SA0s2i4OuVrM-No?si=FgMNgUMRT6m6g_8JoU9QpA, [dostęp: 01.03.2024].
- PRO8L3M (2020), 'Skrablé', w: *Art Brut 2*, 2020, online: https://open.spotify.com/album/2KP6z31HQChZVDzpeurU2i?si=v_MJad4KSputeKV0SvKH8g, [dostęp: 10.05.2024].
- QUEBONAFIDE & MATA (2020), 'Aspartan', w: *Romantic psycho*, QueQuality, online: <https://open.spotify.com/album/3mlLCrcrxfVkp5lUjgTgzl?si=sZB5-w-zTQjCxpSSsvKbg>, [dostęp: 10.05.2024].
- QUEBONAFIDE (2017), 'Love', w: *Dla fanów eklektyki*, QueQuality, <https://open.spotify.com/album/7JqWlQgTsTn87oISLkSDu3?si=wo3aZa-XXSLCZahqxjseGrw>, [dostęp: 01.03.2024].
- QUEBONAFIDE (2017), *Egzotyka*, QueQuality, online: <https://open.spotify.com/album/6LN6o4XyuFGHrDP65Nzbsa?si=zxxA-TDb8QHqfveTCNRRTsQ>, [dostęp: 01.03.2024].
- QUEBONAFIDE (2015), 'Voodoo', w: *Ezoteryka*, QueQuality, online: <https://open.spotify.com/album/0q8uMpog7V0cZcLESRS6vQ?si=-wkEV-23SBWWuMn05RjfuW>, [dostęp: 01.03.2024].
- RÓŻAŃSKA, BARBARA (2017), 'Swój i Obcy w piosenkach hiphopowych (na przykładzie tekstów Marcina Gutkowskiego)', w: Agnieszka Myszka, Ewa Oronowicz-Kida, Jolanta Pasterska (red.), *Obszary polonistyki*

3. *Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku*, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 216-225.
- SŁOWACKI, JULIUSZ (1986), *Kordian: Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- SOKÓŁ & QUEBONAFIDE & PEZET (2021), 'Na cały świat', w: *Nic, Prosto*, online: https://open.spotify.com/album/4OxA5zQTboR4ZzY-7tqA6b8?si=trPQ3u-XTua_UrnAo9GQ5w, [dostęp: 10.05.2024].
- SOKÓŁ & SARIUS (2021), 'Cześć', w: *Nic, Prosto*, online: https://open.spotify.com/album/4OxA5zQTboR4ZzY7tqA6b8?si=trPQ3u-XTua_UrnAo9GQ5w, [dostęp: 10.05.2024].
- SYNY (2018), *Sen*, Latarnia, online: <https://open.spotify.com/album/0g-GlfEhMI6yS0wQU4hvxWr?si=e6bNnCOGQv-sBeIOUDXPMA>, [dostęp: 10.05.2024].
- SZEWCZYK, KAJETAN & FLINT, MARCIN (2022), *Od Kimona do Maty. Odcięte 3. Lata 1993-1996*, Audioteka, online: <https://web.audioteka.com/pl/audiobook/5c3032a2-065f-4eab-825a-5bad5c215042>, [dostęp: 01.03.2024].
- TACO HEMINGWAY (2016), '+4822', w: *Umowa o dzieło*, Taco Corp, online: <https://open.spotify.com/album/153NyaaopY2Wbsm4L10d2T?si=l6-dC6rQQzeyZayjtk4eVg>, [dostęp: 01.03. 2024].
- TACO HEMINGWAY (2016), 'Krwawa jesień', w: *Marmur*, Taco Corp, 2016, online: <https://open.spotify.com/album/6ArHFD3swntCCwCeM-WM5Oj?si=hkxuIpBCTE2soTY3p0sjtg>, [dostęp: 01.03. 2024].
- TACO HEMINGWAY (2018), 'Motorola', w: *Café Belga*, Asphalt Records, online: <https://open.spotify.com/album/3fG8R9opVLvddvkUQ90feC?si=t-XqnMgJTsKR5fMYdETb3Q>, [dostęp: 01.03. 2024].
- TACO HEMINGWAY (2020), 'Panie, to Wyście!', w: *Jarmark*, 2020, online: https://open.spotify.com/album/02cMFYZWhjAGuiyiSRT-7MG?si=JmXWSizRQKa_GkFDkSeACw, [dostęp: 01.03. 2024].
- TACO HEMINGWAY (2020), 'Pireneje', w: *Europa*, 2020, online: <https://open.spotify.com/album/1QzUpSaX1ppNYzdm3G5zW5?si=nLB-NuxvlQEue2OKDNgYcgA>, [dostęp: 01.03. 2024].
- TACO HEMINGWAY (2020) 'POL Smoke', w: *Jarmark*, 2020, online: https://open.spotify.com/album/02cMFYZWhjAGuiyiSRT7MG?si=JmXWSizRQKa_GkFDkSeACw, [dostęp: 01.03. 2024].
- TACO HEMINGWAY (2020), 'Polskie Tango', w: *Jarmark*, 2020, online: https://open.spotify.com/album/02cMFYZWhjAGuiyiSRT7MG?si=JmXWSizRQKa_GkFDkSeACw, [dostęp: 01.03. 2024].
- TACO HEMINGWAY (2016), 'Tsunami blond', w: *Marmur*, Taco Corp, 2016, online: <https://open.spotify.com/album/6ArHFD3swntCCwCeM-WM5Oj?si=hkxuIpBCTE2soTY3p0sjtg>, [dostęp: 01.03. 2024].

- TACO HEMINGWAY (2018), 'Wszystko na niby', w: *Café Belga*, Asphalt Records, online: <https://open.spotify.com/album/3fG8R9opVLvd-dvkUQ90feC?si=t-XqnMgJTskR5fMYdETb3Q>, [dostęp: 01.03. 2024].
- TACONAFIDE (2018), *Soma 0,5 mg*, Szczesniak / Grabowski, online: <https://open.spotify.com/album/7sFTg1OTqCzmDykyrlQi8D?si=ah7qScWi-Ri6Gfc6gprVgtQ>, [dostęp: 01.03. 2024].
- TACONAFIDE (2018), *Soma 0,25 mg*, Szczesniak / Grabowski, online: https://open.spotify.com/album/7LguNIFtb7xQO678bt2kIG?si=S5F_3xvN-THez1jL_n4TujA, [dostęp: 01.03. 2024].
- TRILL PEM (2018), 'Nagini', w: *Nagini*, Fresh N Dope, online: <https://open.spotify.com/album/7bJWSXEszY4s4MsangZq0K?si=8vmkJ6GvR-cqnMuz6W75mGQ>, [dostęp: 01.03. 2024].
- WZGÓRZE YA – PA 3 (1995), 'Po prostu życie', w: *Wzgórze YA – Pa 3*, S.P. Records, online: <https://open.spotify.com/album/2wwd2Zpuih0UQ6t-C7YDJyZ?si=lputFPVrRZKCxtzWVwBBUA>, [dostęp: 01.03. 2024].
- WZGÓRZE YA – PA 3 (1995), 'Wąchacze', w: *Wzgórze YA – Pa 3*, S.P. Records, online: <https://open.spotify.com/album/2wwd2Zpuih0UQ6tC7YDJyZ?si=lputFPVrRZKCxtzWVwBBUA>, [dostęp: 01.03. 2024].
- WZGÓRZE YA – PA 3 (1995), 'Wzgórze YA – Pa 3', w: *Wzgórze YA – Pa 3*, S.P. Records, online: <https://open.spotify.com/album/2wwd2Zpuih0UQ6tC7YDJyZ?si=lputFPVrRZKCxtzWVwBBUA>, [dostęp: 01.03. 2024].
- YOUNG LEOSIA & BAMBI (2024), 'PG\$', w: *PG\$*, BE Records, online: <https://open.spotify.com/album/0jQlIVeY05n6f5Es8ShhYs?si=d3GqHkRaS-1-JZpk4AIA7bw>, [dostęp: 10.05.2024].
- ZBROJA, ALEKSANDRA (2022), *Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu*, Warszawa: Agora.
- ŻABSON (2019), 'Floyd Mayweather', w: *Internazional*, REVOLUME, online: https://open.spotify.com/album/1s4XFPqpSeY9RqtेशYg-PO?si=S5R12_irRU2WuQ6j_hExRw, [dostęp: 01.03. 2024].